

LA INSTRUMENTACION DE LO MORFOLOGICO EN LA ORDENACION DE LA CIUDAD

José María Ordeig Corsini.
Doctor Arquitecto.

El discurso actual en materia de Urbanismo está caracterizado de modo preponderante por la crítica de tipo morfológico que ha llevado a la reconsideración de las directrices dadas por el Movimiento Moderno. Los estudios italianos de las dos últimas décadas sobre esta materia han incidido en un aspecto que aparece como clave en la aportación propia que el arquitecto puede proporcionar al problema urbano.

No es mi intención exponer una vez más las cuestiones tipológicas y morfológicas en la ciudad desde un punto de vista teórico. Se supone que es tema conocido, además de que hay una abundante bibliografía sobre el particular. Sin embargo, el proceso de aplicación de tales teorías y enfoques en la práctica profesional es un tema todavía vivo y susceptible de debate, y, a su vez, puede poner en revisión gran parte de las afirmaciones que se han realizado en esta etapa de teorización. En concreto, se trata de reflexionar sobre las relaciones que se producen, en el problema urbano, entre los significados espaciales por un lado, y los restantes significados que están implicados, sean de tipo histórico, sociológico, ecológico o de gestión, sabiendo que esas relaciones son los "materiales" para el proyecto urbano, tal y como comenta Vittorio Gregotti. Para una visión adecuada del tema es preciso exponer primero una breve referencia histórica, seguir con una reflexión teórica, pasar a considerar la situación del planeamiento en España, y terminar con unas consecuencias en la práctica profesional. En la referencia histórica veremos una serie de dicotomías que se han producido y que es preciso reconducir a una unidad.

Análisis histórico de la Urbanística como disciplina

Es admitido que el urbanismo como disciplina comenzó, en los principios del siglo pasado, como respuesta "ad hoc" a problemas concretos y sectoriales¹: los problemas de alineaciones, el establecimiento de usos peligrosos, el ensanche de las partes interiores de la ciudad, se acometían parcialmente, sin una visión de conjunto. Sea por la respuesta de los urbanistas utópicos, sea por el desarrollo de una práctica profesional necesaria, se fue desarrollando un "corpus" disciplinar que se nutría de muy diversos enfoques: la ciudad jardín, el urbanismo de composición de Sitte, las experiencias de Soria, la práctica de los ensanches, etc., son manifestación de un segundo período. El Movimiento Moderno fue el que sistematizó la disciplina a través de la valoración funcional que daba coherencia al resto de los componentes urbanos. Pero después de una etapa de expansión generalizada, la teoría académica sobre el planning quedó desligada de la praxis concreta, tomando la realidad del planeamiento un carácter de empresa². La brecha abierta en esos años entre el mundo de la elaboración teórica y el mundo de la práctica profesional no se ha cerrado todavía y dista mucho de aproximarse.

La elaboración teórica surgida con el Movimiento Moderno logró estructurar en un todo la disciplina urbanística, pero quizá de modo simplificado y utópico. La técnica del "zoning", tomada de los teóricos alemanes, se convirtió en un instrumento imprescindible para la respuesta adecuada al crecimiento sin precedentes de las ciudades, problema

urgente que afectaba especialmente a las capas menos dotadas de la población. Pero, aunque esa técnica sigue siendo válida, el modelo de ciudad que implicaba con la desmembración funcional, comportaba la segregación de funciones y el abandono de la composición formal³. Y hoy día seguimos usando de tal instrumento de zonificación que define usos y densidades, pero que sigue ajeno a la morfología de la ciudad. Otra brecha que difícilmente se armoniza.

Por otra parte, las ideas higienistas y socializantes incoadas en el siglo pasado fueron maximalizadas por la Modernidad, concluyendo en el concepto de edificación abierta y en una fuerte carga crítica al urbanismo de composición de Sitte y al modelo de Ensanche. Tales ideas sólo permitieron dos tipos de urbanismo, como ha descrito F. Choay: el urbanismo Progresista, de bloques abiertos y de composición racional, y el urbanismo Culturalista, cuyas raíces están en el fenómeno de la ciudad jardín y que en España tuvo su expresión práctica en el Organicismo de los años cuarenta y cincuenta⁴. La Arquitectura del edificio suelto quedó así más enfatizada, pero el espacio urbano perdido: el edificio no perseguía ningún significado en el espacio urbano. Y con ello apareció la dicotomía Urbanismo - Arquitectura, denunciada entre otros por Giuseppe Samoná, pero no resuelta en la práctica profesional cotidiana.

Además, los problemas urbanísticos se mostraron más complejos que el modelo funcional propugnado. La relación forma-función remitía a estudios morfológicos y sociológicos de gran complejidad; la necesidad del estudio de la ciudad como hecho irreplicable, ya preconizada por Geddes, y seguida por los estudios sociológicos franceses (Tricart, Lefebvre,...) y americanos (Jacobs), se unieron a los trabajos de Kevin Lynch y Gordon Cullen sobre la percepción del espacio urbano. A la vez, el desarrollo del Plan en el tiempo sugería la necesidad de dejar un marco amplio en el proyecto, y posponer la concreción de la forma cuando se desarrollara ese marco. Las consecuencias de tal complejidad han sido las dos necesarias derivaciones que han surgido. Por un lado, el Planeamiento Urbano, de escala muy general, donde se dan cita cuestiones interdisciplinarias, que han llevado a la necesidad de grandes equipos de trabajo, que deja de lado cuestiones de forma espacial concreta y que se programa a largo plazo. Por otro, el Diseño Urbano, de escala reducida, que actúa concretamente sobre el espacio, sin pretender organizar la ciudad como un todo y que se intenta realizar a corto plazo. Lo que empezó siendo, durante el siglo XIX, un planteamiento unido, ha pasado a ser dos dimensiones necesariamente separadas. Los fuertes movimientos demográficos han requerido unas respuestas a gran escala; y éstas han precisado, como base operativa funcional, la distinción de esas dimensiones, con sus ventajas operativas, pero con sus problemas morfológicos. Y hoy se reclama una mayor integración entre esos dos aspectos: Planeamiento y Diseño.

A todo este proceso se ha unido la crítica a la desmembración de la ciudad y a los espacios atomizados, así como los análisis morfológicos de la ciudad. Los análisis históricos y tipológicos de Muratori y Trincanato y el desarrollo de los conceptos de tipología y morfología de Aymonino y Rossi, se han unido a la crítica al Movimiento Moderno para denunciar la falta de calidad del espacio urbano a nivel de su diseño, reclamando una mayor presencia de la Arquitectura, en contraste con las derivaciones extradisciplinarias que se han dado en las ideas urbanísticas de las décadas anteriores. Por otra parte, hoy la ciudad no es tanto el desarrollo de nuevos asentamientos como el proceso de mejora de su interior; y esto referido a toda la ciudad y no sólo a los cascos históricos. La crítica morfológica que comenzó referida a los núcleos antiguos está pasando a considerarse necesaria para la ciudad como un todo, al advertir la falta de conformación

urbana de grandes áreas realizadas en las últimas décadas. La dicotomía Casco Antiguo - Periferia debe ser superada⁵.

Ahora bien, este discurso, que propugna los valores de forma en la ciudad, se ha quedado reducido a los ambientes docentes y de investigación. Y aunque en algunos planes existe afortunadamente una buena labor de análisis, no se concluye en una propuesta normativa derivada de tales estudios morfológicos. Se diría que se ha abierto otra brecha entre la aportación que puede dar el urbanismo analítico y el urbanismo normativo, al menos en cuestiones de composición del espacio urbano. Es decir, los estudios tipológicos que se realizan, algunos de ellos de gran valor, se quedan o bien en los ámbitos de las investigaciones o bien en la documentación que se adjunta en un plan urbano: o sea, tienen un valor analítico; pero no parece que tengan una trascendencia de importancia en la elaboración de la propuesta concreta, especialmente en los llamados planes Estructurantes: es decir, falta una trascendencia normativa. Este es precisamente el tema que necesita revisión, el asunto que quiero expresar en estas líneas.

Hacia una metodología del estudio morfológico

Parece evidente que las dicotomías comentadas deben ser relacionadas adecuadamente. La urbanística es una disciplina relativamente nueva y las síntesis que se han producido en su seno han tenido -como en toda disciplina de reciente creación- carencias, faltas de puntos de vista, reduccionismos, etc., que obligan a otras síntesis más amplias.

Salta a la vista la necesidad, una vez más, de unir teoría y práctica. Unión que apunta a establecer una relación entre los estudios morfológicos y analíticos realizados en la ciudad con las propuestas normativas necesarias en la práctica profesional; unión que también debe tener en cuenta las otras dicotomías señaladas. En suma, se trata de instrumentar una metodología que afecte a la puesta en práctica del plan urbanístico y que responda tanto a cuestiones de planeamiento, necesarias antes y ahora, como a cuestiones de forma y composición de la ciudad, estableciendo la relación -también necesaria- entre el plan y la arquitectura. Y las dos vertientes deberán afectar no sólo a aspectos parciales, sino a la ciudad en su conjunto, sin reducir los estudios morfológicos a los cascos históricos o a partes de la ciudad.

Bajo tal punto de vista, esa instrumentación supone atender a nuevas estructuras básicas de la ciudad, y no sólo considerar las estructuras funcionales como hoy se practica. Con otras palabras, la práctica actual está basada en la distribución de usos y funciones, que lleva al estudio de la estructura de la ciudad bajo ese punto de vista: se analiza, se sintetiza y se proyecta en términos de estructura funcional. Y como consecuencia, o en todo caso de modo ajeno a un estudio riguroso, se complementa con un diseño de la forma⁶. Sería necesario, por contraste, que ese diseño estuviera también basado en una estructura no funcional, sino morfológica. Las dos estructuras deberían influirse recíprocamente en el proceso del proyecto.

La estructura del sistema funcional estaría unida al programa funcional, tomando como tal los estudios de las diferentes actividades que caracterizan la compleja vida urbana. Viene a coincidir con el estudio de la zonificación y funcionalidad que hoy se expresa en los planes; pero que debe ser enriquecido por la visión de la otra estructura, para formar un todo. Hace referencia a actividades, usos y funciones concretas y reales. Los análisis de lo existente bajo este punto de vista y la proyección del sistema en el futuro abre y conecta el campo arquitectónico hacia estudios interdisciplinarios sociológicos,

económicos, poblacionales, así como a los medioambientales en cuanto hacen referencia al comportamiento humano. El punto de vista funcional puede ayudar a acotar definitivamente los a veces interminables análisis de los que se emplea un tanto por ciento muy pequeño (al menos el arquitecto). Los usos básicos vendrían a coincidir con las funciones clásicas: función residencial, productiva en todos sus niveles, y los llamados sistemas de uso público (equipamientos, comunicaciones y espacios libres).

La estructura morfológica sería la base para el diseño de alineaciones y del espacio urbano público. Hoy día no se expresa en planos, por lo que se intenta analizar aquí con mayor profundidad. Hace referencia a la forma de la ciudad, a cuestiones de vistas, al ordenamiento del espacio urbano en contraste con la mera ordenación dada por una genérica localización de actividades. Los análisis de lo existente y la posible proyectación abre y conecta este campo con los estudios históricos, morfogenéticos y geográfico-paisajísticos, así como con los contenidos culturales y significativos de las formas heredadas. En tal estructura vienen a darse cita las elaboraciones teóricas morfológicas de los últimos años. Las formas básicas de la ciudad, para lograr expresar tal estructura, atenderían a tres sistemas:

- El sistema de permanencias, tomando como tal el conjunto de los valores históricos y culturales como factores esenciales y distintivos del asentamiento urbano. Surge del estudio de los "elementos de permanencia", que representan las trazas de los elementos físicos existentes, sean naturales o artificiales: construcciones históricas, muros de defensa, obras hidráulicas, cursos de agua, barreras naturales, topografía, etc., que deben ser conservados para la significación cultural, histórica y artística de la ciudad⁷. Igualmente el estudio histórico revela tendencias de crecimiento, crisis y cambios que es preciso detectar.

- El sistema de conformación en planta, tomando como tal la geometría subyacente que forma la ciudad. Los trazados de conformación representan los lugares geométricos que componen el espacio urbano: el tejido urbano, formas de ocupación del suelo, polos de convergencia, ejes consolidados, serían el conjunto a estudiar. Destacan los tres elementos, ya clásicos, de todo análisis morfológico: ejes o sendas principales, lugares urbanos o centros y las áreas homogéneamente configuradas⁸. Interesa identificar estos elementos por su forma, no por su contenido funcional. De tal manera que precisamente pueda aparecer de modo patente las desviaciones entre los nudos de relaciones funcionales y los nudos de importancia formal. En el estudio de las áreas adquiere importancia las tipologías usadas así como la identificación de bordes que actuarán de límites o de articulaciones.

- El sistema de configuración en alzado, tomando como tal las referencias visuales entre edificios y espacios; relaciones de proporción, secciones, siluetas, etc.

A estas dos estructuras se debería añadir otra que podemos llamar estructura de transformabilidad o de factibilidad del proyecto. Sería aquella que se refiere a la facilidad de transformación y realización, puesto que el planeamiento también es proceso y cambio; es decir, la gestión y factibilidad del proyecto. Las cuestiones básicas a estudiar bajo este aspecto se reducen a tres tipos de evaluaciones que son, en el fondo, económicas. La evaluación de la transformación ya realizada, como es la evaluación global o puntual de lo construido y del planeamiento ya realizado, aunque no ejecutado. La evaluación global de la convertibilidad del suelo en apto para ser urbano, desde el punto de vista de la instalación de las infraestructuras: dificultades geomórficas, consolidaciones anteriores, etc. Y la evaluación del régimen de tenencia, distinguiendo las áreas de titularidad pública así como la complejidad del parcelario. Los análisis de lo existente y la posible propuesta de cambio abre y conecta este campo con cuestiones políticas y económicas, con estudios de las infraestructuras necesarias y con la geografía del lugar. El punto de vista de

transformación acota las interminables consecuencias de índole extradisciplinar para la arquitectura.

Las tres estructuras, en iteración, garantizan la definición del espacio público colectivo: este espacio, definido en su forma, se enriquece de significación a través de la estructura funcional y se logra obtener mediante la seguridad de su posible transformación.

Carencia de estos planteamientos en las figuras de planeamiento españolas

Nuestra práctica profesional, hoy, se concreta a través de las conocidas figuras de Planeamiento, que fundamentalmente son consecuencia de los planteamientos del "zoning". Los tres tipos de planes que se reconocen en la legislación son los planes Directores, los planes Estructurantes y los planes Operativos. Y son los Estructurantes los que principalmente organizan y dan contenido a los otros dos.

Los planes Operativos concretan la ordenación urbana en sus últimas consecuencias y, por tanto, en la forma, en el diseño. Pero la pregunta clave es si estos planes, en su conjunto, pueden determinar la forma de la ciudad; y la respuesta es "no". Con esto no quiero decir que no deban existir; deberán continuar. Pero es evidente que si no responden a unas líneas generales formales trazadas de antemano, quedarán desconectados. Por eso se aprecian los espacios intermedios que han quedado entre tales planes como faltos de contenido, sin formas claras, sin intención de diseño. Así también la ordenación de cada uno de ellos no ha tenido continuidad con su próximo, ni tan siquiera ha respondido a una intención previa de contraste: se han proyectado ajenos al conjunto y esto ha producido, en áreas que naturalmente serían un todo, faltas de identidad, de jerarquía, de unidad, y lo que es más evidente, sufrido por el ciudadano de a pié, desorientación y falta de legibilidad⁹. En definitiva, los planes Parciales y Operativos son mera consecuencia de otros planes más globales, lo que obliga a ejercer la crítica a un nivel superior.

Los planes Estructurantes, que podrían llegar a definir la hilazón que les falta a los Parciales, se quedan fundamentalmente -y aquí radica la obsolescencia del sistema- en lo funcional. Efectivamente, en ellos se pide una serie de determinaciones entre las que emerge, como lo principal que proporciona coherencia al resto, la llamada estructura orgánica del territorio y del núcleo urbano, que define distribución de usos, niveles e intensidades de ellos, ... pero que no se plantea cuestiones formales. Responde a la técnica más depurada del "zoning".

Se podría objetar que en el suelo urbano los planes Estructurantes sí definen la forma mediante el establecimiento de alineaciones y rasantes, como es preceptivo y tal y como lo hacen los planes Parciales en el suelo urbanizable. Pero la realidad demuestra que tales alineaciones no responden a una estructura formal planteada de antemano. Es decir, de la misma manera que la estructura orgánica es base para la concreción de usos y funciones pormenorizados en el suelo urbano, debería existir una estructura formal general que diera razón de ser al plano de alineaciones y otras determinaciones normativas en suelo urbano, a la par que sirviera de punto de apoyo para los planes Operativos en suelo urbanizable. En definitiva, es prácticamente inusual el establecimiento de una geometría global para todo el plan; excepto casos muy honrosos, no hay un previo esquema formal de la ciudad en ningún momento; y, consecuentemente, las alineaciones en suelo urbano sirven normalmente para completar el tejido existente, sin mayores planteamientos. Y es lógico que suceda así, puesto que la idea de la definición de alineaciones en ese tipo de suelo surgió en la Ley por cuestiones de gestión y no de morfología: la determinación de alineaciones respondía exclusivamente a la necesidad de otorgar licencia directa para poder

construir, sin esperar a otro plan ulterior, y así hacer frente a la demanda de vivienda. Pero además, aunque se defiende que en suelo urbano la cuestión de la forma ya queda solucionada, el problema subsiste en el suelo urbanizable con las consecuencias que hemos advertido al tratar de los planes Operativos: la falta de directrices formales para un sector que serían precisas para relacionarlo con la ciudad, y la falta de identidad general en toda la ciudad.

Del resto de los tipos de planes se podría hacer una crítica similar. Los planes Directores sólo se limitan, en el mejor de los casos, a señalar objetivos genéricos para las cuestiones morfológicas a la hora de redactar planes Estructurantes: evidentemente no están hechos para esta finalidad. Y los llamados planes Especiales son, en el fondo, sectoriales, tanto por el propio sector de actividad que pueden regular, como por su limitación espacial, pudiéndose someter a la misma crítica que hemos realizado respecto a los planes Parciales. Evidentemente los planes de Reforma Interior sí responden a los planteamientos aquí vertidos, pero no al tema de fondo, que reclama una propuesta global para toda la ciudad.

Nuevos instrumentos para la ordenación urbana: conclusión

Si se pretende que la urbe en su conjunto sea la que resulte ordenada en su forma, la solución que se arbitre, se quiera o no, debe afectar a los planes Estructurantes. Y desde ese nivel se obtendrá la orientación necesaria para el desarrollo posterior en planes Operativos, Parciales o Especiales.

Albert Levy y Vittorio Spigai nos ofrecen una posible línea de actuación. Aunque su estudio se refiere a la normativa y práctica profesional vigentes en Italia y Francia, puede servir de orientación en nuestro caso¹⁰. Optan por el establecimiento del siguiente conjunto de determinaciones en el sentido de lo que estamos hablando.

A nivel general, y prácticamente al nivel de nuestros planes Estructurantes, se definirían dos cosas. Un Programa Cuadro (campo específico del planeamiento urbano), en el que se concretarían funciones, programa de actuación y otras características que actualmente están recogidas en las determinaciones de los planes Estructurantes; no llegaría a definir ningún aspecto morfológico y vendría a coincidir con la estructura orgánica del territorio y del núcleo urbano predicha en nuestra legislación. Y un Plan de Conservación y Conformación de lo Existente que sería un nuevo instrumento de salvaguarda del patrimonio histórico cultural y que recogería las determinaciones comentadas de los sistemas de permanencia y de conformación (figs. 1 y 2); su contenido determinaría en detalle, para todo el núcleo urbano e incluso para el territorio, el sistema de permanencias naturales y culturales, así como los elementos de conformación arquitectónica y urbana, entendidos como orientaciones generales y como fuente de criterios de diseño para planes parciales de desarrollo.

A nivel operativo, que podría coincidir con nuestros planes Parciales o con el desarrollo del suelo urbano, se definirían tres cosas. Una Estructura del Espacio Urbano, que supondría los trazados de permanencia, de conformación y del espacio público colectivo como extracto de las medidas dadas por el Plan de Conservación y Conformación a nivel general. Un Programa Funcional del proyecto, que sería la concreción del Programa Cuadro, pero que debería tener en cuenta la estructura del espacio urbano realizada anteriormente; permitiría distribuir el espacio y las funciones en conformidad con los trazados morfológicos definidos antes, superando además el concepto de conservación histórica, tal y como se aplica hoy, en un todo superior. Y un Plan de Conservación y

Conformación, que resumiría las medidas normativas del nivel general y las integraría en trazados reguladores; se trata de un instrumento de control morfológico en el que los nuevos trazados fijarían las invariantes de organización arquitectónica del proyecto, determinando las directrices estructurales y poniendo en relación los elementos principales del espacio público colectivo con los ejes directores de la geometría general de la ciudad.

Se opte por este sendero o por otro parecido, la definición del espacio urbano requiere más coherencia que la que se le ha otorgado, apuntando a la necesidad de considerar la forma urbana en un todo global. Es decir, se precisa el estudio y el proyecto morfológicos a nivel de plan Estructurante y no sólo a nivel de plan Parcial o de un sector de la ciudad. Estudio y proyecto que deben estar al mismo nivel que la estructura funcional porque el hecho urbano requiere unidad. Por tanto, los planes Estructurantes deberían contener la estructura orgánica funcional y una estructura general morfológica, y en respuesta a ella, las determinaciones en suelo urbano mediante alineaciones u otras concreciones: responderían así a criterios globales que también afectarían al resto de la ciudad. Tal estructura morfológica atendería a los criterios de permanencia y conformación reseñados, o bien a otra metodología que en definitiva se interese por los problemas de forma. No sería un modelo abstracto impuesto al sitio, sino el resultado del estudio del lugar.

Se puede objetar justamente que son muchas las determinaciones que se exigen en los planes urbanísticos como para añadir ésta. Pero esta consideración nos conduce a otra posible solución, que consistiría precisamente en que los planes Estructurantes no lleguen a concretar el suelo urbano, siendo éste tratado como los planes Parciales, toda vez que la demanda apremiante de suelo de los años sesenta no es tan grave y además existe una instrumentación más ágil. Serían entonces precisos planes complementarios de desarrollo tanto en suelo urbano, como en suelo urbanizable. Pero tendría la ventaja, que no es poca, de que ese desarrollo podría determinarse en función de unidades homogéneas de tratamiento espacial. Así estaría justificado el desarrollo de los cascos antiguos no como parte del suelo urbano, sino como parte lógica de un determinado tejido urbano, salvando el absurdo de que sobre ese área graviten tres planes distintos; de la misma manera se determinaría otra área, atendiendo a razones de funcionalidad o de gestión, con la garantía de continuidad con la ciudad.

Pamplona, 1 de octubre de 1991

FIGURA 1

PROGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO

Sistema de polos y espacios de relaciones colectivas

a) Puntuales

Edificio con actividad funcional primaria
Edificio con actividad funcional secundaria
Espacio abierto de relación primaria
Espacio abierto de relación secundaria
Edificio y espacio abierto con actividad funcional primaria
Edificio y espacio abierto con actividad funcional secundaria
Edificio y/o espacio abierto con actividad funcional primaria

b) Lineales

Recorrido peatonal principal
Recorrido peatonal secundario
Nuevo canal
Nuevo canal o recorrido peatonal

Funciones principales localizadas

Punto de cambio de transporte goma-agua para el turismo
Punto de cambio de transporte goma-agua para residentes de la zona
Estación autobuses
Estación ferroviaria

Transporte

Vialidad sobre goma

Transporte público sobre agua

Línea circular turística
Línea circular para residentes de la zona

Destino de uso del área

Area mixta para equipamiento terciario y servicios para el turismo
Terminal y aparcamiento para el turismo
Terminal y aparcamiento para residentes de la zona
Area terminal ferroviaria
Area mixta para residencia, servicios para la vivienda y funciones productivas compatibles
Area mixta para equipamientos turísticos y del tiempo libre

Area mixta comercial y portuaria
Verde público

Otra información

Límite área del estudio
Laguna y canal

FIGURA 2

ESTRUCTURA DE PERMANENCIA Y CONSERVACION

a) Estructura de permanencia

Elemento de fuerte/medio grado de permanencia
Elemento de débil grado de permanencia
Trazado histórico de fuerte/medio grado de permanencia alterado en parte
Trazado histórico de fuerte/medio grado de permanencia alterado totalmente
Elemento no estructurante

B) Estructura de conformación de lo existente

Eje de simetría de la implantación
Eje de simetría de fachada
Centro de simetría
Punto de intersección de trazados

BI) Estructura de conformación de la nueva implantación

Trazados de estructura morfológica
a escala de la ciudad
a escala de la parte

Trazados de referencia visual
a escala de ciudad
a escala de la parte

Otros trazados internos para la composición del proyecto
Punto de intersección de trazados

C) Sistema de emergencias y del espacio colectivo

c1) Puntuales

Emergencia arquitectónica con actividad funcional primaria

Emergencia arquitectónica con actividad funcional secundaria
Espacio primario de relación colectiva
Espacio secundario de relación colectiva
Emergencia arquitectónica y espacio de relación (primaria o secundaria)
Emergencia arquitectónica o espacio de relación (primaria o secundaria)
Emergencia arquitectónica y/o espacio de relación (primaria o secundaria)
Verde público

c2) Lineales

Los espacios colectivos lineales no están localizados

¹. Cfr. PADOVANO, Gabriella, *Modelli di Valutazione della Qualità Territoriale*, Ed. Masson, Milano 1988.

². Cfr. HALL, Peter, *Cities of Tomorrow*, Ed. Basil Blackwell, New York 1989.

³. A este respecto se puede recordar que Le Corbusier tachaba a Sitte de "trovador del urbanismo".

⁴. Cfr. CHOAY, Françoise, *El Urbanismo: utopías y realidades*, Ed. Lumen, Barcelona 1976. En el fondo los dos tipos de urbanismo responden a las dos posibles actitudes con que el proyectista puede acometer el plan: una, más basada en la abstracción genérica; y otra, más basada en el estudio del lugar y en sus condiciones. Por ello, el "ad hocismo" con que se presenta el movimiento Postmoderno tiene más puntos de contacto con el urbanismo de tipo Culturalista. El Organicismo español contenía tanto ideas racionalistas como ideas basadas en el concepto de Ciudad Jardín.

⁵. Cfr. BOCCHI, Renato, *Il recupero delle stratificazioni edilizie e urbane*, Venezia 1989. Se puede comprobar esta necesidad en las actuaciones de estos últimos años en grandes áreas como los Docklands de Londres, las áreas de Boston, la propia Barcelona, etc.

⁶. Interesa diferenciar la base de la práctica profesional, o sea, las condiciones legales y habituales en que se ejerce, de la práctica puntual de algunos profesionales, muy dignos de mención. Me refiero, pues, a la normativa habitual bajo la que se desarrollan los proyectos urbanísticos en España.

⁷. Cfr. LEVY, Albert y SPIGAI, Vittorio, *Il piano e l'Architettura della città*, Venezia 1989.

⁸. Cfr. NORBERG-SCHULZ, Christian, *Existencia, Espacio y Arquitectura*, Barcelona 1975. Y los estudios de Lynch y Krier.

⁹. Si a esto se añade la distribución en bloques, a veces deslavazados, como consecuencia de las tesis del Movimiento Moderno, se tiene la impresión generalizada de caos urbano completo. Cfr. TERAN, F. en su libro *Planeamiento urbano en la España Contemporánea*,

¹⁰. LEVY, Albert, *Proposition pour nouveaux instruments*, en *Il Piano e l'architettura della città*, op. cit.